

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

KASBIY REFLEKSIYA ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA MAXSUS VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Askarova Barchinoy Abdirahimovna

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0003-3452-4814

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan maxsus va interfaol metodlarning ahamiyati to'g'risida fikr yuritadi. Maqolada reflektiv tafakkurni rivojlantirish, vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish, hamkorlik qilish va ijodiy fikrlashni mustahkamlashda ishlatiladigan dolzarb pedagogik vositalar muhokama etiladi. Shuningdek, talabalarda o'z faoliyatini tahlil qila olish qobiliyatini rivojlantirishda "Tasodifiy konvertatsiya", "Tajriba va taraqqiyot", "Oltita rangli qalpoqcha", "Fokal ob'ektlar" va "Sinergetika laboratoriyasi" metodlarining samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kasbiy refleksiya, transversal kompetensiyalar, bo'lajak o'qituvchi, interfaol metodlar, maxsus metodlar, reflektiv tafakkur.

Abstract: This scientific article discusses the importance of special and interactive methods in developing transversal competencies of future teachers based on professional reflection. The article explores modern pedagogical tools aimed at fostering reflective thinking, problem-solving skills, collaboration, and creative thinking. The effectiveness of the methods "Random Conversion", "Experience and Development", "Six-Colored Caps", "Focal Objects", and "Synergetics Laboratory" in developing students' ability to analyze their own activities will also be analyzed.

Key words: professional reflection, transversal competencies, future teacher, interactive methods, special methods, reflective thinking.

Аннотация: В данной статье рассматриваются концепция современного образования, её основные принципы и подходы, а настоящая научная статья посвящена значению специальных и интерактивных методов в развитии трансверсальных компетенций будущих учителей на основе профессиональной рефлексии. В статье рассматриваются современные педагогические средства, направленные на развитие рефлексивного мышления, навыков решения проблем, сотрудничества и креативного мышления. Также будет проанализирована эффективность методов "Случайное преобразование", "Опыт и развитие", "Шестицветные шапочки", "Фокальные объекты", "Лаборатория синергетики" в развитии у учащихся умения анализировать собственную деятельность.

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, трансверсальные компетенции, будущий учитель, интерактивные методы, специальные методы, рефлексивное мышление.

KIRISH

Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari, axborot texnologiyalari sohasidagi tezkor rivojlanish hamda jamiyat talablari bilan birga, ta'lim sohasiga qo'yiladigan talablarning ham sifat jihatidan o'zgarayotgani bevosita sezilmoqda. Ayniqsa, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida kelajak o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. Endi o'qituvchidan faqat fan bo'yicha mustahkam bilimga ega bo'lish emas, balki turli vaziyatlarda ijodiy yechim topa olish, hamkorlik qila bilish, tanqidiy fikrlash, axloqiy mas'uliyatni his qilish, o'z-o'zini boshqarish, reflektiv tafakkur kabi transversal kompetensiyalarga ham ega bo'lishi talab etilmoqda.

Bu esa pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida kasbiy refleksiya asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Shaxs faoliyatini samarali tashkil etishda metodlar va ularni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Didaktik imkoniyatiga ko'ra to'g'ri tanlangan metodlar OTMda talabalarning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishda kutilgan natijani kafolatlaydi. Shu sababli talabalarning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali bo'lgan metodlarni tanlash muhim ta'limiy vazifalardan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarda reflektiv ta'lim yondashuvlari alohida o'rinni egallaydi. D.A. Schönning "The Reflective Practitioner" (1983) asarida kasbiy refleksiya konsepsiyasi pedagogik faoliyatda doimiy takomillashuv vositasi sifatida talqin etiladi. C. Rogers (1961) esa shaxsiy rivojlanish va empatik yondashuv orqali o'qituvchining o'zgaruvchan vaziyatlarga moslashuvi haqida fikr bildiradi.

L.S. Vygotskiyning sotsiokultural rivojlanish nazariyasi [1978] bo'lajak o'qituvchilarda metakognitiv va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. P. Benner (1984) tomonidan ilgari surilgan "Novice to Expert" modeli esa refleksiyaning turli bosqichlarini amaliyot bilan bog'lab tahlil qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda esa S. To'xtayeva (2021) interfaol metodlarning samaradorligini milliy ta'lim kontekstida o'rganib, dialogik yondashuvlar orqali transversal kompetensiyalarni shakllantirish yo'llarini ko'rsatib bergan.

Ushbu manbalar bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativlik, muammoli vaziyatlarni hal qilish, jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda kasbiy refleksiyaning va interfaol metodlarning o'rnini asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash texnologiyasi fanida kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy refleksiyaning amaliyotga joriy etishi muhim o'rin tutadi. Bu esa talabalarning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlarning ahamiyatini orttiradi. Muammoning nazariy va amaliy o'rganilishi bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlarni ikki guruhga ajratish mumkinligini ko'rsatdi. Ular: maxsus metodlar va interfaol metodlar. Maxsus metodlar talabalarni bevosita kreativ fikrlashga rag'batlantiradi, muammo yuzasidan original yechimlarni topish yo'lida nostandart fikrlashga undaydi. Garchi yechimni topishning oddiy yo'li mavjud bo'lsa-da, bu metodlar murakkab usullar orqali hal qilishni targ'ib qiladi. Ushbu metodlar sirasiga "Tasodifiy konvertatsiya" metodi kiradi. Bu metod tasodifiylik asosida g'oyalarni yaratish va ularni bir-biriga aralashtirib, yangi obyekt yaratish imkonini beruvchi kreativ metod hisoblanadi. Bu usul yordamida murakkab muammolarni hal qilish, jamoa bilan samarali ishlash, talabalarda transversal kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash texnologiyasi faniga tadbiiq qilinsa, bu metod mavzuni chuqurroq o'zlashtirish va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, talabalarga tasodifiy tanlangan holatlar taklif etilib, ularni tahlil qilish, yechim variantlarini muhokama qilish topshirig'i beriladi. Mahsulot tayyorlash jarayonida sifatsiz mahsulot hosil bo'lish sabablarini aniqlash, muammoni bartaraf etish va bu holatning kelajakda takrorlanmasligi uchun choralar ishlab chiqish talab etiladi. "Tajriba va taraqqiyot" (Trial and Progress) metodi – xatolardan o'rganish orqali to'g'ri yechimga erishishga qaratilgan ta'lim usuli. Bu metod talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi, ularni mustaqil fikrlash va yangicha yechimlar topishga undaydi. Edvard de Bononing "Oltita rangli qalpoqcha" metodi – talabalar mavzuga bir nechta yondashuv asosida original fikr bildirish orqali transversal kompetensiyalarini rivojlantiradi. Har bir urinishda talaba qalpoqchani rangiga mos tarzda belgilangan fikrlash harakatini amalga oshiradi [3].

"Fokal obyektlar" metodi – talabalarni turli obyektlarga xos belgilarni yagona predmetda mujassamlashtirishga undaydi. Bu esa transversal kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. "Fokal" so'zining lug'aviy ma'nosi ingliz tilidagi "focal" – o'zak, manba, o'choq degan ma'nolarni anglatadi. Muallif bu metod g'oyasini oddiy sham va "Yangi yil" tushunchalari misolida tushuntiradi: "Yangi yil" odatda bengal olovlari bilan bog'lanadi, bu esa shamni yodga soladi. Agar bengal olovi kir yuvish vositasi bilan artilib, unga mum qo'shilsa, ichidan kichik uchqun sochuvchi "Yangi yil" shami yaratiladi [4]. "Sinergetika laboratoriyasi" metodi – tadqiqotchi T. Aliboyev tomonidan ilgari surilgan bo'lib, bu metod talabalarni o'quv fani asoslarini puxta o'zlashtirib, mavjud bilimlar asosida kreativ mahsulot yaratishga undaydi. Talabalar kichik guruh yoki juftliklar shaklida muayyan bob, bo'lim yoki mavzuga tayangan holda kreativ xarakterga ega loyiha ishlab chiqadilar [5].

Maxsus va interfaol metodlar asosida dars jarayonini bosqichma-bosqich murakkabroq topshiriqlarga tayyorlash, shaxsiy faoliyatli yondashuv orqali mustaqil loyihalar va refleksiya mashg'ulotlarini tashkil etish, kasbiy yo'naltirilganlik orqali real ish muhitidagi vazifalarni hal qilish – bularning barchasi talabani nafaqat nazariy bilim, balki hayotiy va kasbiy muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu tariqa, "Oziq-ovqat

texnologiyasi" fani talabalarga zamonaviy jamiyat va mehnat bozorida raqobatbardosh, ijodiy, mas'uliyatli va doimiy o'zini rivojlantira oladigan mutaxassis bo'lib shakllanish uchun zarur bo'lgan barcha umumiy va kasbiy ko'nikmalarni uyg'unlashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan metodlar pedagogik yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ularning barchasi talabani o'z-o'zini anglash, kasbiy o'sishga intilish, muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash texnologiyasi fanida bu metodlarning qo'llanilishi talabalarda quyidagi natijalarni keltirib chiqaradi:

- texnologik vaziyatlarga tez moslashish qobiliyati;
- innovatsion yechimlarni izlash va qo'llash ko'nikmalari;
- amaliy ishlarda mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida namoyon bo'lish;
- jamoaviy hamkorlikda ishlash madaniyati;
- o'z faoliyatini tahlil qila olish qobiliyati.

Bu metodlardan foydalanishda monitoring, portfel (portfolio), reflektiv daftarlar, rolli o'yinlar, guruhli loyihalar kabi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday yondashuv orqali talabani bilim darajasi faqatgina test yoki imtihon orqali emas, balki amaliy ishlanmalarda namoyon etilgan fikrlash darajasi, reflektiv chuqurligi hamda hamkorlikdagi faoliyati asosida kompleks ravishda baholanadi. Shu bilan birga, ushbu metodlarning amaliyotga joriy etilishida yetarli o'qituvchi tayyorgarligi, dars jarayoniga integratsiya qilinishi hamda talabalar tomonidan qabul qilinish darajasi muhim omillar hisoblanadi. Shu sababli ham o'qituvchilarni kasbiy refleksiya metodlariga o'rgatish zarur.

XULOSA

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda kasbiy refleksiya asosidagi metodik yondashuvning ahamiyati katta. Ushbu yondashuvlar orqali o'qituvchilik faoliyatini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash, natijalarni baholash hamda kelajak rejasini tuzish orqali talabalar o'z kasbiga chuqurroq munosabatda bo'ladilar. Shu bilan birga, ular ijtimoiy mas'uliyatli, hamkorlik qila oluvchi, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislariga aylanadi.

Ta'lim tizimida reflektiv tafakkurni shakllantirish – zamonaviy pedagogik kadrlarni tayyorlashning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Shu sababli ham oziq-ovqat texnologiyasi fanida zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash, ularning nazariy hamda amaliy bazasini boyitish dolzarb masala sifatida davom ettirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bektemirova N.X. Kasbiy refleksiya tushunchasi va uning o'qituvchilar tayyorlashdagi o'rni // Pedagogika fanlari akademik jurnali. – 2022. – №2. – B. 45–49.
2. Aliboyev T. Sinergetika laboratoriyasi: O'quv jarayonida kreativlikni rivojlantirish. – T.: O'qituvchi, 2020. – 145 b.
3. De Bono E. Six Thinking Hats. – London: Penguin Books, 1999. – 216 p.
4. OECD. The Definition and Selection of Key Competencies. – Paris: OECD Publishing, 2005. – [<https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf>]
5. Aliboyev T. Sinergetika laboratoriyasi. – 2020.
6. UNESCO. Education for the Future: Ideas, Issues and Visions. – Paris: UNESCO Publishing, 2019. – 178 p.
7. Zimnyaya I.A. Professional'no-pedagogicheskaya kompetentnost' prepodavatela vuza v usloviyakh FGOS VO. – M.: Vysshaya shkola, 2015. – 234 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.